

ЎЗБЕК ТИЛИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР

Тажиева Зухра Камалбаевна

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети академик лицейи она тили фани
ўқитувчиси*

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек тилини ўқитиш методикасига замонавий ёндашувлар илмий асосланган ва ёритиб берилган. Қолаверса, одамлар яшайдиган жамият доимий ривожланишида, такомиллашишида давом этади ва ижтимоий тараққиёт таълим тизмини ўрни ёритиб берилган.

Калит сўзлар: ўзбек тили, ўқитиш методикаси, замонавий ёндашувлар, ижтимоий тараққиёт, педагогика.

Таълим мазмуни масаласи педагогика тарихида энг қадимий ва айни пайтда энг долзарб масалалардан бири бўлиб турибди. Педагог олимлар жамият тараққиётининг барча даврларида «Нимани ўқитиш керак?» деган саволга жавоб излаш билан шуғулландилар ва ҳали-ҳамон бу саволга тўлиқ, ҳар томонлама мукамал жавобни топа олганларича йўқ. Таълим мазмуни бўйича берилган ва берилаётган барча маълумотлар жамият ва тараққиёт учун нисбийлигича қолаверади. Чунки одамлар яшайдиган жамият доимий ривожланишида, такомиллашшида давом этади ва ижтимоий тараққиёт қонунлари асосида бетўхтов илгарилаб боради. Таълим мазмуни давлат ва жамият талабларига кўра, педагогик технологияларнинг энг сўнгги ютуқлари асосида белгиланади, шаклланади. Таълим мазмунини шакллантириш замонавий педагогикада 4 та муҳим таркибий қисмлар ҳисобига амалга оширилади:

I. Талабалар эгаллаши зарур бўлган билимлар тизими(тил фактлари, тушунчалар, қоидалар, таърифлар тизими);

II. Танланган илмий-назарий билимларга мувофиқ келадиган амалий кўникма ва малакалар тизими; Кўникма — эгалланган тажрибалар асосида муайян фаолиятни амалга ошириш қобилияти, м ам ка эса муайян ҳаракатларни бажариш ва бошқариш жараёнларининг автоматлашувидир.

Ш.Талабаларни ижодий фаолият усулларига ўргатиш; Фаолият қайта хотирлаш, қисман ижодий ва илмий— ижодий даражада бўлиши мумкин; Қайта хотирлаш фаолияти — ўқитувчи томонидан кўрсатилган ёки дарслиққа берилган намунага қараб машқ бажариш фаолиятидир Бу эса ўрганувчининг фаоллик даражасини чегаралайди.

У изланишга, кашф қилишга эҳтиёж сезмайди. Қисман изланувчанлик фаолиятида талаба йўналтирувчи топшириқлар ёрдамида тил ҳодисаларининг ўхшаш ва фарқли томонлари устида ўйлаши, уни топиши, аввалги билимларни қисман номаълум шароитларда қўллаши лозим. Илмий-ижодий фаолиятда талаба ҳеч қандай ташқи ёрдамсиз, олган билимларини бутунлай янги шароитда (масалан, компьютерда) қўллай олиши, фаолият учун зарур бўлган, лекин ўзда бўлмаган билимлар манбаларини билиши, улардан нутқий вазият тақозосига кўра унумли фойдаланиш усуллари эгаллаши талаб қилинади.

ЎЗБЕК ТИЛИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИНИНГ АСОСИЙ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Ўзбек тили ўқитиш методикасининг асосий мақсади тил имкониятларидан тўғри, аниқ, ўринли ва унумли фойдаланиш кўникма ва малакаларини ҳосил қилиш; мантиқий - ижодий тафаккурни ривожлантириш, коммуникатив саводхонликни ошириш; миллий истиқлол ғоясини, шарқона тарбияни шакллантириш; талаба шахсини маънавий (балоғат ва фасоҳат илми билан) бойитишдан иборат.

Ўқитиш мақсади беш турда кўрсатилган: — амалий мақсад: тил имкониятларидан мустақил ва эркин фойдаланиш кўникма ва малакаларини ҳосил қилиш; — таълимий мақсад: талабаларда ижодийлик, мустақил фикрлаш, ижодий фикр маҳсулини нутқ шароитига мос равишда оғзаки, ёзма шаклларда тўғри, равиш ифодалаш кўникмаларини эгаллаш, мантиқий тафаккурни ривожлантириш, коммуникатив саводхонликни шакллантириш; — тарбиявий мақсад: маънавий, ғоявий — эстетик тарбия бериш; — ривожлантирувчи мақсад: талаба шахсини ақлий жиҳатдан ривожлантириш. — йўналтирувчи мақсад: талаба тафаккурини мақсадли йўналтириш. (Муаммоли таълим, муаммоли масала, муаммолли топширик, муаммоли вазият) Тил методикасини ўқитишнинг асосий вазифаси талабаларни эркин, ижодий, мустақил фикрларини оғзаки ва ёзма шаклда, адабий тил меъёрлари асосида тўғри ифода қила оладиган, бир маънони турли ҳолатларда бера билиш кўникмаси шакллантириш, адабий нутқ меъёрларини эгаллаган, етук мураббийларни тарбиялаб етказишдир.

Ўзбек тили ўқитиш методикасини ўрганиш жараёнида қуйидаги вазифалар бажарилади:

— ўқув машғулотларини тил ва нутқ ҳодисаларини ўзаро фарқлаш, қиёслаш, умумлаштириш асосида олиб бориб, талабанинг мустақил ва ижодий фикрлаши учун кенг имконият яратиб бериш;

— ўқувчи фаолиятини сўзга эҳтиёж ҳосил қиладиган ўқув топшириқлари орқали мақсадли бошқариб бориш, сўз бойлигини оширишни, тафаккур доирасини кенгайтириш, нутқий салоҳиятни (оғзаки ва ёзма матн яратиш) шакллантириш;

— ўқувчиларнинг коммуникатив саводхонлик даражасини ортиришнинг шакл, йўл восита ва усулларини ўрганиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бобокалоилов Р, Неъматова Г. Она тили ўқитишнинг янги технологияси ҳақида. — Т.: 1998.
2. «Таълим ҳақида»ги Қонун. «Мърифат», 1987 йил 30 август.
3. Ўзбекистон Республикаси «Давлат тили ҳақида»ги Қонун, 1989.
4. Зиёдова Т.У. «Ҳозирги ўзбек адабий тшгани ўрганишда коммуникатив жадваллардан фойдаланиш». Ўқув-методик қўлланма. Академик лицейлар учун. — Т.: 2002.
5. Зиёдова Т.У. «Она тилидан рангли проекцион слайдлар комплекти» 1- қисм. — Самарқанд, 2001.
6. Зиёдова Т.У. «Она тилдан рангли проекцион слайдлар комплекти» 1 - 2- қисмлар. — Самарқанд, 2002.
7. Зиёдова Т.У. «Ўқитувчи китоби». Она тили ўқитувчилари учун методик қўлланма. — Т.: 2002.
8. Зиёдова Т.У. «Ўзбек тилдан репетитор китоби». Абитуриентлар, ўқувчи ва ўқитувчилар учун ўқув қўлланма. — Т.: 2004.